

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING JISMONIY VA AQLIY RIVOJLANISHI

Qo'qon universiteti "Raqqamli texnologiyalar" kafedrasida ass

Yo'ldoshev Axrorjon

Qo'qon universiteti talabalari Abdumalikova Mardona

Yormuhammadova Mohinur

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim sohasida O'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishini bilib olish mumkin. Boshlang'ich sinflarda turli xil o'yinlarni hamda mashqlarni bajartirish orqali o'quvchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Bola, o'qituvchi, jismoniy rivojlanish, xotira, xayol, tassavur, yetakchi faoliyat, ota-ona, boshlang'ich maktab, faollik, indeks usuli, qaddi-qomat, assimetriya, tana tuzulishi.

Аннотация

В данной диссертации можно изучить физическое и умственное развитие учащихся в сфере начального образования в Узбекистане. Речь шла о физическом и умственном развитии учащихся посредством разнообразных игр и упражнений в начальных классах.

Ключевые слова: Ребенок, учитель, физическое развитие, память, воображение, лидерская деятельность, родитель, начальная школа, активность, индексный метод, рост, асимметрия, телосложение.

Asosiy qism

Jismoniy rivojlanish– inson organizmini zahiradagi jismoniy kuchini, chidamliligini va ish qobiliyatini aniqlovchi morfologik va funksional belgilar yig'indisidir.

Tana tuzilishi– tana qismlarini o‘zaro joylashish, o‘lchamlari, shakl tuzilishidir. **Qaddi-qomat**– insonni oyoqlari jipsalishib tik turgan erkin holatidir. **Assimetriya**–qaddi-qomatni baholashdagi buzilish sifati.

Antropometriya– jismoniy rivojlanishni aniqlovchi asosiy usullaridan biri bo‘lib,tana qismlarini o‘lchasdan iborat bo‘ladi.Antropometriya tana qismlarini o‘lchash bilan jismoniy rivojlanishni miqdoriy xarakteristikasini ko‘rsatadi. Asosiy ko‘rsatkichlar sifatida tananing bo‘yi va vazni, ko‘krak qafasi aylanasi, o‘pkaning tiriklik sig‘imi, mushaklar kuchi o‘lchanadi

Indeks usuli– jismoniy rivojlanishni baholash usuli, maxsus hisoblash formulalar orqali indekslar aniqlanishi bilan amalga oshiriladi.

Antropometrik standartlar usuli– standartlar, ya'ni tekshiriluvchi guruh belgilarining o‘rtacha qiymatini ifodalaydi. Tekshiriluvchining antropometrik ko‘rsatkichlarini guruh standart o‘rtacha qiymatiga solishtirib, grafik tasviri antropometrik profili tuziladi.

O'quv faoliyatiga o'tish. Bola murakkab ijtimoiy muhitda, ta'lim va tarbiya sharoitida rivojlanadi. Ijtimoiy munosabatlar sohasi o'zgarmoqda, "bola - kattalar" tizimi farqlanmoqda: bola - o'qituvchi, bola kattalar, bola - ota-onalar, bolalar. Ma'lumot guruhi o'zgaradi.

Jismoniy rivojlanish. O'smirlik davrigacha yagona jismoniy rivojlanish mavjud. Skelet suyaklarining o'sishi va yetukligi davom etmoqda, ammo bu jarayonlarning tezligi bolalarda har xil bo'ladi. "Kuchli" va "epchillik" mushaklari o'sadi, o'g'il va qiz bolalarda jismoniy kuch, chidamlilik va epchillik kuchayadi.

Miyaning frontal loblari fikrlash va boshqa ruhiy jarayonlarni boshqaradigan yanada samarali ishlaydi, bu esa harakatlarni yuqori muvofiqlashtirishni talab qiladigan tobora murakkab faoliyatga qo'shilishga yordam beradi.

Bolaning jismoniy rivojlanishidagi juda muhim omil bu sog'liqdir, bu bolalarga jismoniy va aqliy faoliyatda faol ishtirok etish imkonini beradi. Bolaning jismoniy faoliyatidan tashqari 4-5 soat maxsus tashkil etilgan jismoniy mashqlar bilan qoplanishi kerak.

Yetakchi faoliyat- ma'rifiy faoliyat - bu bevosita fan va madaniyatni o'zlashtirishga qaratilgan faoliyat.

Bolada ijtimoiy munosabatlarning ikki sohasi mavjud: "bola - kattalar" va "bola - bolalar". Ushbu tizimlar o'yin faoliyati bilan bog'liq. Aloqalar parallel ravishda mavjud bo'lib, ular ierarxik munosabatlar bilan bog'liq emas.

Boshlang'ich maktab yoshida o'yin yo'qolib ketmaydi, u yangi shakllar va yangi tarkibni oladi. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun odatiy o'yinlar bu o'ynaydigan bolalar jamoasida kuchlarni birlashtirishni tartibga soladigan qoidalar (rolli o'yinlar). Yosh o'quvchini idrok qilish predmetning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi: u e'tiborga olinadigan asosiy narsa emas, lekin ko'zni qamashtiradigan narsa, ko'pincha idrok faqat mavzuni tanib olish va keyinchalik nomlash bilan cheklanadi.

Mavjud deb hisoblangan vaziyat aqliy operatsiyalarni maktabgacha yoshdagilarga qaraganda kamroq darajada vositachilik qiladi.

Ob'ektning majburiy ravishda idrok etishdan maqsadli kuzatishga o'tish mavjud. Yoshning oxiriga kelib, sintez qiluvchi idrok paydo bo'ladi. 1-2-sinflardagi bolalar bu yoki boshqa narsalarga o'xshash narsalarni chalkashtirib yuborishadi, ularni idrok etish kam farqlanish (birdamlik) bilan ajralib turadi.

O'quv faoliyati diqqatning uzoq turini talab qiladi, bir ish turidan ikkinchisiga o'tish - ixtiyoriy e'tiborning rivojlanishi ixtiyoriy harakatlarning cho'qqisida paydo bo'ladi (ayniqsa talablar ta'siri ostida o'zini o'zi tashkil qiladi).

Ixtiyoriy e'tibor ustunlik qiladi. Diqqatni ushlab turish kuchli iroda va yuqori motivatsiya tufayli mumkin. Diqqat faol, ammo hali barqaror emas.

Diqqatni rivojlantirish yo'nalishi: diqqatni jamlashdan tortib, o'z-o'zini tashkil etishga, vazifa va butun ish kunida uning dinamikasini taqsimlashga va o'zgartirishga. Yosh o'quvchilar bir narsaga diqqatni 10-15 daqiqaga jamlashlari mumkin. Diqqatni rivojlantirishda sezilarli individual farqlar mavjud.

Xotira. Yosh o'quvchilar mnemonik vazifani aniqlay va taniy boshlaydilar. O'zboshimchalik bilan ishlaydigan xotira rivojlanmoqda, bolalar allaqachon o'zlarini qiziqtirgan materialni yodlay olishadi. Xotira jarayonlari mazmunli (xotira

va fikrlash aloqasi) bilan ajralib turadi. Har xil mnemonik texnikani rivojlantirishga moyillik. Ular yaxshi mexanik xotiraga ega. Semantik xotirani yaxshilash. O'quv faoliyatida barcha turdagi xotiralar rivojlanadi: uzoq muddatli, qisqa muddatli va operatsion. Xotiraning rivojlanishi o'quv materialini yodlash zarurati bilan bog'liq. Yurak yodlab olganingizda ijro etishni boshlaysiz. Tasodifiylikning ko'rsatkichi bu yodlash usulidir. Ular matn asosida ko'paytiradilar, kamroq eslab qolishadi, chunki bu kuchlanish bilan bog'liq.

Fikrlash. Dominant qiymatga ega bo'ladi, vizual-majoziydan og'zaki-mantiqiy fikrlashga o'tish mavjud. Maktab o'quvchisining mantiqiy to'g'ri fikri aniq vizual materialga asoslangan. O'quv faoliyati va ilmiy tushunchalarni o'zlashtirish tufayli bolalar nazariy fikrlashni rivojlantiradilar.

Boshlang'ich maktab yoshining oxiriga kelib, fikrlashdagi individual farqlar paydo bo'ladi. Turing: "mutafakkir", "amaliyot" va "san'atkorlar".

O'quv jarayonida ilmiy tushunchalar (nazariy fikrlash asoslari) shakllanadi, betondan umumiyroq, shuningdek, qarama-qarshi yo'nalishga o'tish qobiliyati shakllanadi.

Xayol. Rivojlanishning asosiy yo'nalishlari - bu tegishli bilimlar asosida haqiqatni yanada to'g'ri va to'liq aks ettirishga o'tish. Tasavvur ikki bosqichdan iborat: qayta yaratish (reproduktiv), samarali.

Samarali tasvir-namoyishlar paydo bo'ladi (ba'zi elementlarning yangi kombinatsiyasining natijasi).

Tasavvur aniq narsalarga tayanadi, ammo vaqt o'tishi bilan so'z ustunlik qiladi. 1-sinfdan 2-sinfgacha bolalar tasavvurining realizmi oshadi. Bu bilim zaxirasining o'sishiga va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga olib keladi.

Yoshi bilan, tasavvur yanada boshqariladigan jarayonga aylanadi va bolaning vazifalari bilan bog'liq holda tasvirlar paydo bo'ladi.

Boshlang'ich maktab yoshidagi tasavvurni rivojlantirish xususiyatlari jadvalda aks ettirilgan.

Nutq ta'lim faoliyati muammolarini hal qilishda muhim rol o'ynaydi (bolalarni ovoz chiqarib mulohaza yuritishga o'rgatish muvaffaqiyatga hissa qo'shadi).

O'rganishda bola so'zlarning tovush tahlilini osonlikcha o'zlashtiradi. Lug'at 7000 so'zgacha ko'payadi. Muloqotga bo'lgan ehtiyoj nutqning rivojlanishini belgilaydi.

Faollik (lotincha "actus" - harakat, "activus" - faol so'zlaridan kelib chiqqan tushuncha) shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyalardir. Bu o'sha oddiy qo'limizga qalam olib, biror chiziqcha tortish bilan bog'liq elementar harakatimizdan tortib, toki ijodiy uygonish paytlarimizda amalga oshiradigan mavhum fikrlashimizgacha bulgan murakkab harakatlarga aloqador ishlarimizni tushuntirib beradi. Shuning uchun ham psixologiyada shaxs, uning ongi va o'z-o'zini anglashi muammolari uning faolligi, u yoki bu faoliyat turlarida ishtiroki va uni uddalashiga aloqador sifatleri orqali bayon etiladi.

Faoliyat turlari. Jismoniy va aqliy harakatlar. Har qanday faoliyat real shart-sharoitlarda, turli usullarda va turlicha ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Qilinayotgan har bir harakat ma'lum narsaga - predmetga qaratilgani uchun ham, faoliyat predmetli harakatlar majmui sifatida tasavvur qilinadi.

Xulosa

Men ushbu tezisni yozish davomida bolalarni jismoniy va aqliy tomondan qanday yo'llar bilan rivojlanishini bilib oldim. Masalan, jismoniy rivojlanishda o'smir yoshli bolalarda "kuchli" va "epchillik" mushaklari o'sar ekan. Bolalarni jismoniy va aqliy rivojlanishida sog'liq asosiy ro'lni o'ynaydi. Bolalardani jismoniy rivojlantirish uchun 4-5 soat maxsus tashkil etilgan jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishi kerak. Aqliy rivojlanishi uchun xotira bolalar hayotida asosiy ro'lni o'ynaydi. O'qigan narsasini eslab qoladi. O'quvchilarda xotira yaxshi bo'lsa yaxshi fikrlaydi. Bu xislatlar rivojlangan bolalarda faollik yaxshi rivojlanadi. O'quvchilarda bu xislatlarni shakllantirish uchun darslarga qiziqtirib turli xil o'yinlardan foydalanish kerak deb o'ylayman. Umuman olganda bolani kelajakda yetuk inson bo'lib yetishishida jismoniy va aqliy rivojlanganlik darajasi muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Solidjonov, D. (2021). ZAMONAVIY TA'LIM VA O'QITISHNING FOYDALI USULLARI. Scienceweb akademik maqolalar to'plami.
2. Komiljonov BI "Innovatsiyaviy menejment uslublarini ta'minlash". Monografiya.- Toshkent, FAN, 2007.-186 b.
3. Gimush R.I., Matmurodov F.M. Innovatsion menejment. O'quv qo'llanma. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti, 2008.- 143 b.
4. Rahimov, M., Yuldashev, A., & Solidjonov, D. (2021). ELEKTRON TA'LIM PLATFORMALARINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELTEKTNING O'RNI. Sharq uyg'onishi: Innovatsion, ta'lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar, 1(9), 308-314.
5. Solidjonov, DZO (2021). O'ZBEKISTONDA PANDEMIK ZAMANDA INTERNET TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHINI TA'LIMGA TA'SIRI. STUDENT GODA 2021 da (108-110-betlar).
6. Solidjonov, DZ (2021). Ijtimoiy tarmoqlarning ta'limga ta'siri: afzalliklari va kamchiliklari. Ekonomi va sotsium, (3-1), 284-288.
7. Solidjonov, D., & Arziqulov, F. (2021). MOBIL TA'LIM NIMA? VA UNI O'QISHIMIZDA QANDAY YARATISH MUMKIN?. Internauka, (22-4), 19-21.
8. Mulaydinov, F. (2021). Raqamli iqtisodiyot hukumat va jamiyat taraqqiyotining kafolatidir. Ilkogretim Online, 20(3), 1474-1479.
9. Mulaydinov, FM (2019). O'zbekistonda innovatsion jarayonni ekonometrik modellashtirish. Forum molodyx uchenix, (3), 35-43.
10. Tohirov, R. va Rahmonov, N. (2021). Mahalliy tarmoqlardan samarali foydalanish texnologiyalari. Asian Journal Of Multidimensional Research, 10(6), 250-254.
11. Rahmonov, N. (2021). O'zbekistonda Industry-4.0 dasturini amalga oshirish muammolari va yechimlari. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi, 1(000002).
12. Solidjonov, D. (1990). O'QITISH BO'YICHA O'QISH VA YOZISH MAKORATLARI TURLARI. Signalni qayta ishlash, 4, 543-564.

13. Yoldashev, AEO, Nishonqulov, SFO, & Yoldasheva, MRQ (2021).
TA'LIMDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI. Ilmiy taraqqiyot, 2(3), 806-813.

14. Inomxo'jayev, AAO, Yo'ldashev, AEO va Nishonqulov, SFO (2021).
ZARARLI OBYEKTNING KOMPYUTERGA TA'SIRI UCHUN MATEMATIK
MODEL IMMUNITET TIZIMI. Ilmiy taraqqiyot, 2(2), 1662-1667.